

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И РЕФЛЕКСОВ У МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Ахрарова Н.А.

Ташкентский Государственный медицинский университет, г. Ташкент

Актуальность. Достаточная обеспеченность организма витаминами и минеральными веществами - является обязательной составляющей здоровья человека и критически важна на ранних этапах онтогенеза, обеспечивают рост и массу мышечной и костной ткани внутриутробно у плода. Гипоксия плода и новорожденного является состоянием, при котором под влиянием острой или хронической кислородной недостаточности и метаболического ацидоза нарушаются функции жизненноважных систем организма. Изменения на этом уровне, происходящие в первые часы, дни вне утробного существования, патология беременности, родов, приобретенные болезни новорожденного и качество медицинской помощи реализуются в дальнейшем в патологические состояния у детей.

Цель исследования – изучить влияние гипоксии плода на формирование перинатальных поражений у новорожденных, оценить показатели микроэлементов (МЭ) у маловесных новорожденных, при осложнении беременности анемией.

Материал и методы. Проводилась определение содержания МЭ в сыворотке пуповинной крови у 25 новорожденных, родившихся с малым весом (МВ), от матерей с анемией (1-группа). Также проводилась антропометрия, клиническое обследование и состояние рефлексов, Контрольная группа - 35 здоровые доношенные новорожденные с нормальным весом (НВ) от матерей без анемии (2-группа).

Результаты. Было выявлено, что по всем клиническим показателям дети с МВ уступают новорожденным с НВ. По весу дети с НВ достоверно превосходят на 931,1 грамм от детей с МВ ($3370,6 \pm 2,19$ и $2439,5 \pm 0,87$ соответственно). Исследования безусловных рефлексов новорожденных показало, что по этим показателям в наилучшем положении оказались дети 2-группы, где рефлексы новорожденных (Моро, сосательного, поискового, лодонно-ротового и защиты) сохранены у 65 % и активно сосет грудь матери также у 75 % детей, цвет кожных покровов при рождении розовые у 74,3 %. У детей с МВ от матерей с анемией показатели оказались намного сниженными - 55 %, 25 % и 45 % соответственно. Во

2-группе детей цианотично-розовый цвет кожных покровов встречается у 9 новорожденных (25,7%), рефлекс Моро снижен у 8 новорожденных (22,8 %), истощен у 4 новорожденных (11,4 %) и спонтанный у 3 новорожденных (8,6%). Показатель сниженной активности сосания груди наблюдалось в этой группе у 4 новорожденных (11,4 %) и слабой активности у 3 новорожденных (8,6 %). В 1-группе новорожденных цианотично-розовый цвет кожных покровов встречается у 17 новорожденных (68,0%), рефлекс Моро снижен у 12 новорожденных (48,0%), истощен у 7 новорожденных (28,0%) и спонтанный у 6 новорожденных (24,0%). Снижение активности сосания наблюдается у 14 новорожденных (56,0 %) и слабо у 9 новорожденных (36,0 %).

Исследование **железа** в пуповинной крови у исследуемых группах новорожденных детей с НВ выявляет, что в норме пуповинная кровь содержит в среднем $139,35 \pm 0,35$ мкг/мл железа, в группе детей с МВ относительно снижены $98,66 \pm 0,62$ мкг/мл. Анализируя среднее содержание **кальция** пуповинной крови в исследуемой группе новорожденных с НВ от матерей без анемии, выявлено, что его содержание составляет $55,37 \pm 0,50$ мкг/мл. В группе новорожденных с МВ от матерей с анемией составляет $42,23 \pm 0,25$ мкг/мл.

Заключение. Рациональное употребление минеральных компонентов, особенно железа и кальция, является необходимым условием правильного роста и развития плода, что определяет состояние его систем и органов. Неудовлетворительные условия развития плода при анемии у матерей проявляется снижением функциональных характеристик организма раннем неонатальном периоде, рождением детей с МВ, поражением нервной системы.